

№ 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Консультант Плюс: справ, правовая система. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/.

12. Костюк В. Правовые аспекты трудоустройства лиц с инвалидностью / В. Костюк // Юрист&Закон 2016, 12, №44. [Электронный ресурс]. – https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA009805.

УДК 378

DOI

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы

МАТЕХА А.С.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье определена необходимость использования комплексного подхода к оценке компетенций научно-педагогических работников высшего образования. Представлен методический подход, с использованием анкетного опроса и учетом реализации отдельных этапов комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников, в зависимости от оцениваемых компетенций и критериев оценки.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, сфера образовательных услуг, высшее образование, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», менеджмент, экономика, управление организацией, комплексный подход, компетенции.

ESTIMATION OF THE COMPETENCIES OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS OF HIGHER EDUCATION DURING THE PANDEMIC PERIOD

MUROMETS N.E.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Management non-
production sphere

MATEKHA A.S.,
lecturer at the Department of Management
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article identifies the need to use an integrated approach to assessing the competencies of scientific and pedagogical workers of higher education. A methodological approach is presented, using a questionnaire survey and taking into account the implementation of individual stages of a comprehensive assessment of the competencies of scientific and pedagogical workers, depending on the assessed competencies and assessment criteria.

Keywords: *Donetsk People's Republic, the sphere of educational services, higher education, SEE HPE «DAMPA», management, economics, organization management, an integrated approach, competencies.*

Постановка задачи. Одним из приоритетных направлений формирования социально-экономических систем в Донецкой Народной Республике (ДНР) является совершенствование системы образования, что предопределяет решение одной из основных задач Республики, направленной на воспроизводство человеческого капитала и интеллектуальных ресурсов с учетом современных тенденций и трансформационных процессов, происходящих в ДНР в виду интеграции с Российской Федерацией.

В связи с вызовами пандемии, проблемами высшего образования ДНР стали экономические, технические, социальные и методические аспекты обучения, которые носят комплексный характер.

Актуальным является рассмотрение проблем формирования и оценивания новых компетенций научно-преподавательских сотрудников высшего образования (ВО), связанных с расширением цифровизации в условиях постоянно расширяющихся объемов работ, риска и неопределенности, особенно проявившихся в период пандемии.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам «компетентностного подхода», формирования и оценивания «компетенций» работников высшего образования посвящены работы таких ученых, как Н.О. Васецкая [1], Л.М. Миляева [2], С.И. Поздеева [3], К.Л. Полупан [4] и др. Однако, анализ показал, что единого мнения по данной проблематике не существует и тема остается открытой.

Цель статьи. Разработка комплексного подхода к оценке компетенций научно-педагогических работников высшего образования в период пандемии.

Изложение основного материала исследования. В условиях пандемии ДНР оказалась в целом не готова к вынужденным дистанционным формам организации обучения, как в силу технического, так и экономического характера. Перевод образовательной деятельности в электронную среду неизбежно вызывает проблемы эффективной трансформации элементов учебного процесса, таких как лекция, семинарское занятие, консультация. Процесс перевода такой традиционной формы проведения аудиторных занятий как академическая лекция в цифровую образовательную среду. Одним из недостатков использования онлайн-обучения является отсутствие мгновенной обратной связи. Новая форма образования также внесла ряд проблем психологического характера, таких как: упадок результативности ввиду непривычности формата обучения; личная ответственность за

организацию учебного процесса; необходимость наличия у преподавателей ВО подготовленности для перехода в новую реальность.

Компетенции научно-преподавательского состава, которые были приобретены при получении базового профессионального образования или при повышении квалификации, прошедшей несколько лет назад, в современных условиях быстро устаревают. Все это обуславливает актуализацию формирования новых компетенций преподавателя, связанных с расширением цифровизации в условиях постоянно расширяющихся объемов работ в условиях риска и неопределенности [1].

Для реализации оценивания компетенций научно-педагогических работников ВО их целесообразно рассматривать как совокупность общих компетенций, включающих социальные и личностные, а также профессиональные компетенции (Рис.1).

Рис.1. Компетенции научно-педагогических работников ВО (составлено авторами на основе [1])

К организации комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников ВО рекомендовано применение методических подходов, с использованием анкетного опроса. В таблице 1. представлена реализация отдельных этапов комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников ВПО, в зависимости от оцениваемых компетенций и критериев оценки.

На первом этапе данного подхода проводится оценивание личностных и профессиональных компетенций работника с использованием опросника «Локус контроля». Данный опрос позволяет дать оценку общему уровню интернальности опрашиваемого.

Таблица 1

Комплексная оценка компетенций научно-педагогических работников ВО

Компетенции	№ этапа	Название этапа	Методика оценки	Результат
Личностные, профессиональные компетенции	Первый	Оценка уровня контроля личности в профессиональной сфере достижений и неудач	Блок 1. Методика «Локус контроля личности»	Графический индивидуальный профиль опрашиваемого
Общие (социально-этические)	Второй	Самооценка	Блок 2 «Оценка уровня креативности и готовности к риску»	Интерпретация результатов в оценочном бланке опрашиваемого работника Выявление ведущих факторов тревожности, способствующих профессиональному выгоранию преподавателей в коллективе организации
			Блок 3 «Оценка соответствия состояния здоровья опрашиваемого профессии преподавателя»	
			Блок 4 «Оценка уровня тревожности и профессионального выгорания»	
Общие (социально-этические)	Третий	Оценка уровня организационной лояльности индивида и группы опрашиваемых преподавателей	Блок 5 «Расчета индекса чистой лояльности (eNPS – employeeNetPromoterScore)» опрашиваемого	Диагностика индивидуального уровня организационной и профессиональной лояльности. Оценка результатов уровня лояльности по группе опрашиваемых научно-педагогических работников
Общие (социально-этические)	Четвертый	Формирование сводного отчета по результатам комплексного опроса по группе опрашиваемых научно-педагогических кадров	Блок 6 «Отчет по результатам комплексного исследования по главным шкалам интернальности по группе опрашиваемых	Разработка комплексной программы по: -повышению уровня сформированности компетенций научно-педагогических кадров; -развитию лояльности сотрудников к образовательной организации; -профилактике профессионального выгорания в период реализации противоковидных мероприятий

Чем выше показатели интернальности опрашиваемого, тем более вероятно, что он отличается уверенностью в себе и обладает более высоким уровнем развития саморегуляции жизнедеятельности, а также высоким уровнем контроля в профессиональной сфере, сфере достижений и неудач. Для преподавателя ВО важен хорошо развитый внутренний локус контроля, уровень которого преимущественно должен быть выше среднего значения. На втором этапе методики проводится оценка социально-этических компетенций на основе самоанализа респондента.

Т.е. если Локус контроль дает объективную оценку интернальности опрашиваемого, то на данном этапе информация пополняется субъективным отношением опрашиваемого с позиции готовности работать в условиях риска и неопределенности и постоянно увеличивающихся объемов работ. Поэтому проводится оценка уровня креативности, состояния здоровья и тревожности сотрудника. Полученные результаты позволяют с определенной долей вероятности выявить ведущие факторы тревожности, которые особенно проявляются в период пандемии, способствующие профессиональному выгоранию преподавателя в коллективе организации. На следующем этапе следует дать оценку уровня организационной лояльности индивида и группы опрашиваемых преподавателей.

Причем исследуется не только уровень организационной, но и профессиональной лояльности, поскольку именно профессиональная лояльность связана с идентификацией сотрудника со своей профессией, вовлеченностью в профессиональную деятельность, стремлением к профессиональному развитию, мастерству (методики расчета индекса чистой лояльности eNPS – employee Net Promoter Score). На четвертом этапе составляется сводный отчет по результатам комплексного исследования по главным шкалам интернальности по группе опрашиваемых, по результатам которого можно разработать комплексную программу, направленную на: повышение уровня компетенций научно-педагогических кадров; развитие лояльности сотрудников к образовательной организации; профилактике профессионального выгорания в период реализации противоковидных мероприятий. По результатам анкетирования представляются индивидуальные результаты оценивания уровня интернальности опрашиваемого сотрудника по основным 8-ми шкалам. Представляется графическое изображение профиля опрашиваемого сотрудника, где визуально видна величина отклонения индивидуального фактического профиля опрашиваемого от его среднего и максимального значения. В сводной таблице приводится группировка опрашиваемых по степени проявления признака.

Выводы. Таким образом, к организации комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников ВО рекомендовано применение методических подходов, с использованием анкетного опроса. Однако, для разработки адаптационных программ по снижению уровня эмоционального и профессионального выгорания преподавателей недостаточно полагаться только на сугубо социально-психологическую оценку сотрудников. Важно применять также показатель объективного

оценивания результатов деятельности научно-преподавательского состава. Для объективного оценивания которых можно применять нормативные документы, разработанные в ВО, такие внутренние Положения и «Нормы времени для планирования учета учебной и внеучебной работы преподавателей». Определено, что комплексный подход к оценке компетенций научно-преподавательских работников, который построен на принципе сочетаний субъективных и объективных методов оценивания позволит разработать адаптивные механизмы управления, способствующие формированию актуальных в период пандемии, и в условиях современных вызовов компетенций научно-педагогических работников ВО, что в свою очередь, обусловит повышение качества образования в ДНР.

Список использованных источников

1. Васецкая Н.О. Разработка модели компетенций научно-педагогических работников вуза // АНИ: экономика и управление. 2018. – № 3 (24). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-kompetentsiy-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-vuza>
2. Миляева Л.М. Подготовка преподавателей вуза к инновационной деятельности в условиях самообучающейся организации // Современные проблемы науки и образования. 2013. – № 5. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10265>
3. Поздеева С.И. Преподаватель высшей школы: методист, исследователь, новатор? // Высшее образование в России. 2017. – № 3. – С. 52-58.
4. Полупан К.Л. Реконструкция деятельности преподавателя высшей школы // Высшее образование в России. 2017. – № 2. – С. 45-51.

УДК 005:331.109:349.22

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИЗАЦИИ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Донецк, Донецкая народная Республика**

В статье рассмотрено понятие конфликта на предприятии, а также его условия и причины, проанализированы современные теоретические подходы к типологизации конфликтов на предприятии

Ключевые слова: управление, менеджмент, трудовой конфликт, управленческая деятельность

THEORETICAL APPROACHES TO TYPOLOGIZATION OF CONFLICTS IN THE ENTERPRISE